

ONLINE TRADE ASSESSMENT INDIA FUNDAMENTALS OF EXPERIENCE

Sobirov Bakhtiyor Karimjon ogli

Master

Tashkent International University of Chemistry

Namangan branch

Abstract: A study on evaluation of online shopping facilities based on financial services of different sectors. The main purpose of the study was to evaluate online sales objects during the period of fixed transactions. The method used for this study is primary and secondary data collection method. A structured questionnaire was used in this study to collect data. Percentage analysis and graphical representation were used for analysis and interpretation. This article mainly focuses on customer feedback and suggestions that are useful for taking necessary steps to address them better. The results showed that most of the respondents were satisfied with the online shopping opportunities provided by the organization. These results will undoubtedly help predict customer needs.

Key words: Onlayn shopping, e-business development, business promotion.

ONLAYN SAVDONI BAHOLASHNING XINDISTON

TAJRIBASI ASOSLARI

Sobirov Baxtiyor Karimjon o'g'li

Magistr

Toshkent Kimyo xalqaro Universiteti

Namangan filiali

Annotatsiya: Turli sektorlarning moliyaviy xizmatlariga tayangan holda onlayn savdo obyektlarini baholash bo'yicha tadqiqot. Tadqiqotning asosiy maqsadi belgilangan bitimlar davrida amalga oshirilgan onlayn savdo obyektlarini baholashdan iborat edi. Bu tadqiqot uchun foydalaniladigan usul birlamchi va ikkilamchi ma'lumotlarni yig'ish usuli hisoblanadi. Ma'lumotlarni to'plash uchun ushbu tadqiqotda tuzilgan so'rovnomadan foydalanilgan. Tahlil qilish va izohlash uchun foizli tahlil va grafik tasvirdan foydalanilgan. Ushbu maqola asosan mijozlarning fikr-mulohazalari va ularni yaxshiroq hal qilish uchun zarur choralarni ko'rish uchun foydali bo'lgan takliflarga qaratilgan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, respondentlarning aksariyati tashkilot tomonidan taqdim etilgan onlayn savdo imkoniyatlaridan mamnun. Ushbu natijalar, shubhasiz, mijozlar ehtiyojlarini bashorat qilishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Onlayn savdo, elektron biznesni rivojlantirish, biznesni rag'batlantirish.

KIRISH

Internet barcha tarmoqlarga ta'sir o'tkazib, "qimmatli qog'ozlar bozori"ni iqtisodiyotning eng muhim o'yinchisiga aylantira oldimi? Boshqa barcha tarmoqlar singari Internet ham fond bozorlariga o'z qadamlarini qo'ydi. Onlayn-savdo komissiyalari turli xizmatlarning veb-saytlarida aniq joylashtirilgan va odatda sotilayotgan qimmatli qog'ozlar turiga va savdo hajmiga qarab qat'iy belgilangan tarif hisoblanadi. Nazariy jihatdan, shuning uchun foizli investor har bir savdo uchun undan qanday komissiya undirilayotganini har doim biladi. Onlayn-investorlar savdo buyurtmasini joylashtirishdan oldin qancha vaqt olishni xohlashsa, shuncha vaqt talab qilishi mumkin. Xuddi shunday , onlayn investor, ehtimol, uning brokeri ruxsat etilmagan savdolarni amalga

oshirayotganidan xavotirlanmasligi kerak. Komissiyani amalga oshiradigan yakka tartibdagi broker yo'qligi sababli, hisob qaydnomasida poygaga chiqish huquqiga ega bo'lgan yagona shaxs haqiqiy investordir. Bundan tashqari, onlayn-investor hech qachon haddan tashqari savdo qurboni bo'la olmaydi, chunki investor hisobda sodir bo'lgan operatsiyalar sonini to'liq nazorat qiladi. Onlayn-savdoning ushbu ijobiy xususiyatlarining barchasi beparvo investorni Onlayn savdosi o'z moliyasini nazorat qilish va bu jarayonda ko'proq pul tejashning bir usuli ekanligiga ishonishiga olib kelishi mumkin .

Afsuski, bu har doim ham shunday emas. Internetdagi birja savdosining afzalliklari ham o'zining zaif tomonlariga ega va bu zaif tomonlar investor uchun sezilarli kamchiliklarni keltirib chiqaradi. Avvalo, o'rtacha investor moliyaviy bozorlar bo'yicha mutaxassis emas. Onlayn savdo avtonomiyasi sizni ekspert investor ekanligingizga ishontirib qo'yishi bu havf

1W

1 ruxsat berish xavfi mavjud. Uyda shaxsiy kompyuterda o'tirgan onlayn investor, shuningdek, to'g'ri investitsiya maslahati va moliyaviy rejalashtirishdan voz kechadi, ehtimol an'anaviy brokerlar tomonidan taqdim etiladigan eng qimmat xizmatlardan. . Investorlar o'z hisob raqami va parolini ko'rsatgan shaxslar ushbu hisob bilan erkin savdo qilishlari mumkin, shu bilan birga investorda xavfsizlikni buzganlik uchun brokerlik firmasidan kam, agar mavjud bo'lsa, resurs bo'lmaydi . kompaniya mijozning talablarini qondirishi mumkin. Mijozlarning qoniqishi hali ham mijozlarni ushlab turishning eng kuchli ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Yangi mijozlarni jalb qilish eski mijozlarni xursand qilishdan ko'ra qimmatroq . Brendga sodiqlik pasaygan sharoitda mijozlarga xizmat ko'rsatishni tushunish va mijozlar qoniqishini o'lchash juda muhimdir.

I. ADABIYOTLAR SHARHI

“Hindistonda onlayn birja savdosi: empirik tekshiruv” 2021-yilda Niche Wail va Reminder Kumarning tadqiqot hisobotida investorlarning an’anaviy savdo va onlayn savdoni afzal ko‘rishi, investorning onlayn savdo va amp; onlayn savdo va oflayn savdoning joriy ishlatilishini taqqoslash. Ushbu tadqiqot shuni ko'rsatadiki, har 100 investordan atigi 28 tasi onlayn savdo qiladi, bu nima uchun investorlar birja savdosida texnologiyaning ahamiyatini tushuna olmaganligi haqidagi savolga ishora qiladi. Tadqiqotning asosiy natijalari shundan iboratki, hind investorlari ancha konservativ, ular savdo qilish uchun brokerlarni almashtirmaydilar, net-treyderlar esa shaffofligi va terminalni to‘liq nazorat qilishlari uchun onlayn savdodan qulayroqdirlar.

SAVDO

Savdo deganda fond birjalarida aksiyalarni sotib olish va sotish tushuniladi. Savdoning ikki turi mavjud, ya'ni onlayn savdo (internet orqali) va oflayn savdo (broker yoki qo'ng'iroq orqali).Investor qimmatli qog'ozlar bilan shug'ullanish va investitsiya qilish uchun birja brokeriga ega bo'lishi kerak bo'lgan kunlar o'tib ketdi . Bu internet asrida, hamma narsa onlayn ketayotgan paytda, birja savdolari ham onlayn tarzda o'tdi. Xuddi oflayn birja savdosi investori endi sichqonchani bir necha marta bosish orqali aksiyalarni onlayn sotib olishi yoki sotishi mumkin. Bu ikkala shaklning ham ba'zi afzalliklari va kamchiliklari bor savdo.

ONLAYN SAVDO: HIND STENARISI

Hindiston kontekstida onlayn savdoni haqli ravishda yaqinda sodir bo'lgan hodisa deb atash mumkin, bu asrning o'zgarishi bilan, ya'ni 2021 yil aprelda

sodir bo'ldi va hattoki kungacha onlayn savdo investorlar orasida unchalik mashhur emas, buning uchun omillar ro'yxatini ayblash mumkin. Bu haqiqat Hindistondagi fond birjalari soni 1946-yildagi 7 ta birjadan 2020-yilgacha jami 53 ta birjaga ko'paygan bo'lsa-da, faqat 2 ta fond birjasi onlayn aksiyalar savdosini amalga oshirayotgani haqidagi ma'lumotlardan aniqroq ko'rinadi. Hindiston fond birjalari texnologiyani o'zlashtira boshladilar, chunki u kerakli ustunlikni ta'minlaydi va mijozlarga xizmat ko'rsatishda o'z vaqtida va qoniqishni ta'minlaydi. Biroq, asosan, 5 ta kompaniya Onlayn-savdo bozorining 90 5 ni nazorat qiladi, ICICI direct.com esa bozorning 50% ga yaqin ulushiga ega. Hindiston Bullshold 26% ulush, boshqa dominant o'yinchilar - Kodak Securities va Share Khan. ICICI birja savdosi, demat hisobi, bank hisobvarag'i va boshqalar bilan kuchli aloqaga ega bo'lganligi sababli Onlayn-savdoda o'zining dominant ishtirokini qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldi , ICICI Direct 6,75,000 ro'yxatdan o'tgan mijozlarni qayd etdi va AQShda 19-chi yirik onlayn brokerga aylandi. Share xon va 5 paisa o'zlarini yo'qotmoqda yo'l.

II. ONLAYN SAVDO TIZIMI

Hindiston fond bozorining savdo namunasi

Hindiston fond birjalaridagi savdo ochiq cheklangan jamiyatlarning ro'yxatga olingan qimmatli qog'ozlari bilan cheklangan. Ular keng ikki toifaga bo'linadi, ya'ni, ko'rsatilgan qimmatli qog'ozlar (forward list) va noaniq qimmatli qog'ozlar (kassa list). Ikki turdagi operatsiyalar Hindiston fond birjalarida amalga oshirilishi mumkin: (a) spot yetkazib berish operatsiyalari "etkazib berish uchun. va shartnomani tuzishda nazarda tutilgan muddatda yoki sanada to'lash, bu shartnoma tuzilgan kundan boshlab 14 kundan oshmasligi kerak": va (b) forvard operatsiyalari "etkazib berish va to'lash keyingi 14 kunlik muddatga uzaytirilishi mumkin. har biri umumiy muddat shartnoma tuzilgan kundan boshlab 90 kundan oshmasligi uchun". Ikkinchisiga faqat ko'rsatilgan

aktsiyalarda ruxsat beriladi.

To'lanmagan to'lovni o'tkazadigan brokerlar odatda amaldagi foiz stavkalari bilan belgilanadigan to'lovlarni (kantango yoki orqaga qaytarish) o'tkazadilar. Hindiston fond birjasiga a'zo broker agent sifatida faoliyat yuritishi, o'z mijozlari uchun komissiya asosida qimmatli qog'ozlarni sotib olishi va sotishi mumkin, shuningdek, treyder yoki diler sifatida printsiptial sifatida harakat qilishi, o'z hisobidan va tavakkalchilikda qimmatli qog'ozlarni sotib olishi va sotishi mumkin. Nyu-York va London fond birjalarida mavjud bo'lgan amaliyotdan farqli o'laroq, a'zo faqat ish beruvchi yoki broker sifatida harakat qilishi mumkin. Hindiston fond birjalaridagi savdolarning tabiati shundaki, ochiq norozilik bilan qilingan takliflar va takliflar bilan yuzma-yuz savdo qilishning qadimgi an'anaviy uslubi. Biroq, so'nggi paytlarda Hindiston fond birjalarini modernizatsiya qilish bo'yicha katta harakatlar amalga oshirilmoqda.

Hindistonning birjadan tashqari almashinuvi: Over The Counter Exchange of India (OTCEI)

Hindiston fond bozorlarida hukmron bo'lgan an'anaviy savdo mexanizmi ko'plab funktsional samarasizliklarga yo'l ochdi, masalan, likvidlikning yo'qligi, shaffoflikning yo'qligi, ortiqcha uzoq hisob-kitob davri va benami operatsiyalari kichik investorlarga katta darajada ta'sir ko'rsatdi . investorlar uchun mamlakatning birinchi halqasi kamroq, skript kamroq, elektron fond birjasi - OTCEI - 1992 yilda mamlakatning asosiy moliyaviy institutlari - Hindistonning Unit Trust, Hindiston sanoat kredit va investitsiya korporatsiyasi, Hindiston sanoat taraqqiyot banki, SBI Capital Markets tomonidan yaratilgan. , Hindistonning sanoat moliya korporatsiyasi, General Insurance Corporation va

uning sho'ba korxonalari va Can Bank Financial Services. OTCEIda savdo butun mamlakat bo'ylab tarqalgan markazlarda amalga oshiriladi.

OTCEIda sotiladigan qimmatli qog'ozlar quyidagilarga bo'linadi:

_ Ro'yxatga olingan qimmatli qog'ozlar

_ Ruxsat etilgan qimmatli qog'ozlar

_ Boshlangan obligatsiyalar

Birjadan tashqari boshqa an'anaviy birjalar bilan solishtirganda savdoning o'ziga xos xususiyati bor. Ya'ni, listing qilingan qimmatli qog'ozlar va boshlangan obligatsiyalar sertifikatleri birjadan tashqari savdoda sotilmaydi. Asl sertifikat vasiyda xavfsiz bo'ladi. Biroq, hisoblagichda ulush sertifikatini o'rnini bosuvchi va barcha operatsiyalar uchun foydalaniladigan hisoblagich kvitansiyasi ishlab chiqariladi. Ruxsat etilgan qimmatli qog'ozlar bo'lsa, tizim an'anaviy fond birjasiga o'xshaydi. Farqi shundaki, etkazib berish va to'lash tartibi 14 kun ichida yakunlanadi. An'anaviy birjalar bilan taqqoslaganda, OTC Exchange tarmog'i quyidagi afzalliklarga ega:

_ OTCEI butun mamlakat bo'ylab keng tarqalgan savdo mexanizmiga ega, bu esa ko'proq likvidlikni va vositachilik to'lovlari xavfini kamaytiradi.

_ Narxlarning katta shaffofligi va aniqligi ekranga asoslangan skript tufayli kamroq savdoga erishiladi.

_ tranzaksiyaning aniq narxi kompyuter ekranida ko'rsatilganligi sababli; investor qaysi narxda savdo qilayotganini aniq bilib oladi.

_ Boshqa birjalarga qaraganda tezroq hisob-kitob va transfer jarayoni.

Shunday qilib, yuqori darajadagi savdo mexanizmi bilan birgalikda OTCEI ning ko'p afzalliklaridan xabardor bo'lish .

Milliy fond birjasi: National Stock Exchange (NSE)

Hindiston iqtisodiyotining liberallasuvi bilan Hindiston fond bozori savdo tizimini xalqaro standartlar bilan tenglashtirish muqarrar deb topildi. Yuqori quvvatli Pherwani qo'mitasi, Hindiston sanoat taraqqiyot banki, Hindiston sanoat kredit va investitsiya korporatsiyasi, Hindiston sanoat moliya korporatsiyasi, barcha sug'urta korporatsiyalari, tanlangan tijorat banklari va boshqalar tavsiyalari asosida 1992 yilda Milliy fond birjasini o'z ichiga oldi .

NSEda savdoni ikkita keng toifaga ajratish mumkin:

(a) Ulgurji qarz bozori va

(b) Poytaxt bozor

Ulgurji qarz bozorida operatsiyalar pul bozori operatsiyalariga o'xshaydi - muassasalar va korporativ organlar davlat qimmatli qog'ozlari, g'azna veksellari, davlat sektori birlik obligatsiyalari, tijorat qog'ozi, depozit sertifikatini va boshqalar kabi moliyaviy vositalar bo'yicha yuqori qiymatli bitimlar tuzadilar.

NSEda ikki xil o'yinchi mavjud:

(a) Savdo ishtirokchilari va

(b) Ishtirokchilar.

NSEning tan olingan a'zolari o'zlari va mijozlari nomidan savdo qiluvchi savdo a'zolari deb ataladi. Ishtirokchilar qatoriga savdo a'zolari va to'g'ridan-to'g'ri hisob-kitob mas'uliyatini o'z zimmasiga oladigan banklar kabi yirik o'yinchilar kiradi. NSEda savdo qilish kerak joy orqali a to'liq avtomatlashtirilgan ekranga asoslangan savdo mexanizm, qaysi qabul qiladi the tamoyili ning a buyurtma asosida bozor.

Savdo a'zolari o'z ofislarida qolishlari va savdoni amalga oshirishlari mumkin, chunki ular aloqa tarmog'i orqali bog'langan. Ekranda xaridor va sotuvchi bitim tuzishga tayyor bo'lgan narxlar paydo bo'ladi.

Narxlar mos kelsa, bitim yakunlanadi va savdo a'zosining ofisida tasdiqlovchi varaq chop etiladi. NSE an'anaviy savdo birjalariga nisbatan bir qator afzalliklarga ega. Ular quyidagichadir:

_ NSE butun mamlakat bo'ylab integratsiyalashgan fond bozori savdo tarmog'ini olib keladi. Investorlar mamlakatning istalgan nuqtasidan bir xil narxda savdo qilishlari mumkin.